

WHITEPAPER

LEE

LATINX

#Nuestra realidad supera la ficción

Sabrina Isabella Lanza Bugueño
Juan Sebastián Barrios Montaña
Fernando Moisés Ávila Ortega

Noviembre 2022

Índice

Introducción	Pág.3
Diagnóstico	Pág.5
Arquitectura de la información	Pág.10
Prototipado	Pág.12
Ejecución del proyecto	Pág.16
Cronograma	Pág.18
Resultados	Pág.20
Conclusiones	Pág.30

Introducción

Leer para reducir la brecha social

¿Qué representa la narrativa en nuestra sociedad? Esta pregunta, es recurrente en el presente proyecto, y a medida que avanza, surgen más respuestas posibles. La llegada de las nuevas tecnologías causaron que las narrativas ya no sólo sean leídas y producidas por algunos, sino que surjan con mayor facilidad por autores declarados y no declarados. Esto genera que los hábitos de lectura y la misma cultura escrita hayan cambiado drásticamente. Hoy existen muchas formas de leer: en papel, en pantalla, mientras descansamos, mientras trabajamos.

Retrocediendo un poco al origen de la narrativa, detengámonos un momento en la concepción de lo que es un libro. Éste es considerado como un objeto material que pertenece a la persona que lo ha comprado, pero al mismo tiempo es un discurso dirigido al público (Chartier y Scolari, 2019). Entonces, leer, no significa sólo un sometimiento a un discurso, sino una interpretación, una producción de sentido que da el mismo lector y puede que no sea el mismo que buscaba el autor o el editor.

En palabras de Carlos Scolari (2020), podríamos decir que la narrativa pone orden al caos que nos rodea, a través de esta, identificamos los actores, las acciones y los escenarios. Las narrativas, son construcciones que nos tranquilizan al quitarnos la incertidumbre (Scolari, 2020).

¿Pero qué pasa hoy con la narrativa? Lo cierto es que ha cambiado mucho, por lo que es urgente, entender la narrativa no solo en su fase de creación, sino también en las formas en las que se consume y sus consecuencias en las sociedades del siglo XXI.

Actualmente vivimos en la discontinuidad, definida por un momento de coexistencia en el que disponemos de libros impresos, revistas, diarios. Así también, escribimos a mano, pero a la vez leemos en pantallas y escribimos en dispositivos digitales (Chartier y Scolari, 2019).

Somos parte de la "cultura snack", definida como la "cultura del fragmento textual", que abarca desde el tuit al tráiler, pasando por el mensaje de WhatsApp y la cápsula informativa" (Chartier y Scolari, ,2019, p.33).

Esto ha dado lugar al boom de la microficción y el microrelato. Repasando esta textualidad diaria, nos damos cuenta que probablemente nunca se escribió, ni leyó tanto, aunque estas acciones se den ahora de forma fragmentada.

La lectura fragmentada se da constantemente en un mundo donde se acelera la circulación textual. Incluso, el académico Francisco Albarello ha propuesto el concepto de lectura transmedia mientras que surgen las terminologías de escritura colectiva y la escritura polifónica, que son resultados de las nuevas dinámicas de narrativas en la Redes Sociales (Chartier y Scolari, 2019). Así también, se propone el término de lector hipertextual como aquel “que siempre fragmenta su lectura para ir de un texto a otro, para asociar lectura y escritura, con una reducción del tiempo de atención intensa.

El patrón de este tipo de lectura está dado por las lecturas de cada momento de la vida cotidiana, requeridas por las redes sociales, los formularios administrativos o comerciales, la lectura electrónica de los periódicos, etc.” (Chartier y Scolari, 2019,p.59).

García Canclini, señala que para entender estas nuevas dinámicas de lectura y escritura se debe dar un “giro antropológico” colocando en el centro a los lectores y registrando, a través de observaciones transdisciplinarias, diversos modos de leer, comunicar y apropiarse los textos. Esto dará lugar a conocer en lo que hoy se ha convertido la actividad de leer (2017).

La competencia lectora, atraviesa diversas configuraciones hoy, pero no deja de ser importante. Leer es un recurso de defensa, de integración social y no hacerlo profundiza la marginalidad de jóvenes que constantemente postulan a programas de estudios o trabajos (García, 2017).

Por ello, la clave de comprender el fenómeno de la narrativa es entender que está fragmentada y descifrar los significados que poseen para los sujetos los objetos de textos y elementos visuales. La lectura no siempre se fragmenta para «abreviar» la lectura sino también para aprender el enriquecimiento de sentido dado por la interconexión del libro con reseñas, entrevistas a los lectores y videos” (García, 2017, p.28).

Bajo este nuevo escenario de los actos de leer y escribir, surge la necesidad de promover la difusión de narrativa local latinoamericana que permita estrechar las distancias y la comprensión amplia de nuestras realidades. Bajo lo expuesto, podemos inferir que leer y escribir sobre nosotros, sobre nuestro país y sobre nuestra cultura, reduce la brecha social.

Es así que surge el proyecto “LeeLatinx”, cuyo fin es la difusión de narrativa local de Bolivia, México y Colombia a través de contenidos multimedia que permitan llegar a un público amplio y diverso.

En el presente documento, compartimos todo el proceso creativo y de diagnóstico que posibilitaron la ejecución de nuestro proyecto y que esperamos, pueda ser replicado en otras formatos que reafirmen y consoliden nuestra cultura latina. Esto a través de las diversas manifestaciones que tiene como ser la literatura.

Diagnóstico

Una radiografía de la lectura en Latinoamérica

Actualmente, los hábitos de lectura de libros impresos en Latinoamérica no son del todo favorables, mientras que la producción de textos tiene índices más positivos. Según un estudio elaborado por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) en 2020, el índice de lectura en México es de 2.9 libros por año, mientras que en Colombia es de 4,3 libros leídos (Forbes, 2021). En promedio, en ambos países la cantidad de libros leídos por persona, no pasa de los 3 a 4 por año.

En tanto, otro estudio de la misma institución en 2018, reveló que las editoriales latinoamericanas han experimentado un crecimiento del 40% debido al aumento de su oferta de libros electrónicos y a la relevancia local de su catálogo para los lectores de los principales mercados de habla hispana (CERLALC, 2019).

Nos encontramos en una situación en la que parece haber una mayor producción de casas editoriales latinoamericanas, pero que el promedio de libros impresos leídos por habitante es desmotivante. Esta falta de hábito de lectura, nos muestra que nos leemos muy poco, aunque si hay narrativas latinoamericanas a la espera de ser descubiertas.

Esta situación genera que nuestra visión y reflexión sobre el mundo sea aparentemente distante de lo que sucede en nuestro entorno. Pues, la brecha entre sociedades no sólo se debe a un acceso de tecnología sino también por la capacidad de generar y consumir conocimiento local (de leer y escribir sobre nosotros).

Abrir espacio a esto (a generar narrativas y a consumirlas), permite que entendamos más nuestra realidad social y por consiguiente, estrechemos más los diálogos. Mientras que cuando no lo hacemos, las distancias y las diferencias se amplían.

Nuestro interés ante esto, recordando las ideas de Pérez Serrano (2016), quien nos dice que los proyectos sociales intentan resolver una carencia, una necesidad y miran siempre al futuro que intentan mejorar, fue entonces la generación de un proyecto transmedia, que permita, “leer” nuestros países de origen: Bolivia, México y Colombia, para entenderlos mejor y para reducir las distancias entre nuestros pares. Así también salvaguardar nuestra historia cultural y parte de nuestro patrimonio de literatura local, que al fin y al cabo, se vuelve en ese uno de los pocos registros de nuestras realidades sociales.

Para lograr estos objetivos, no solo basta con entender la importancia de la narrativa en nuestra sociedad, sino, comprender de qué manera hoy se produce y consume ésta. El nacimiento de las nuevas tecnologías generó que las narrativas ya no sean solo leídas (ni escritas) en los soportes analógicos o impresos, sino que transiten a un escenario digital que ha dado como resultado otros hábitos de lectura y escritura. Sobre este punto, Nestor Garcia Canclini en entrevista con Scolari, manifestó:

“Las redes sociales, los tuits, los textos de periódicos que nos reenvían o las conversaciones virtuales en que participamos llaman a leer y escribir a cada momento, todos los días, casi siempre brevemente. Lo más productivo que podemos hacer para captar estas innovaciones no es preguntarnos cuánto, sino cómo leemos: en papel y de manera distinta en las diferentes pantallas, en casa o en el transporte, cuando trabajamos o estamos al mismo tiempo siguiendo textos en el periódico impreso, el ordenador y el móvil” (2019, p.55)

Es así que la convergencia de nuevas tecnologías y redes sociales han propiciado un escenario donde la lectura y escritura ocurre todo el tiempo, aunque en distintos modos a los convencionales. En este escenario, ya no se puede hablar solo de lectores o espectadores, pues el internauta asume más roles, .

Entonces, ¿Cómo lograr una mayor lectura de la narrativa latinoamericana a través de la literatura local? Scolari (2019) ha hecho énfasis en un aspecto clave: la narrativa transmedia. Ésta es definida por el autor como una estrategia que “sirve tanto para abarcar un amplio espectro de medios y plataformas de comunicación (o sea, para llegar a diferentes audiencias) como para involucrar a los receptores y generar comunidades alrededor del relato informativo o documental” (2019, p.48).

El camino para aplicar esta estrategia es abandonar el libro centrismo y abrirse a otros lenguajes, medios y plataformas, recuperando las competencias transmedia (Scolari, 2019). Hoy el texto escrito dialoga y se combina con el texto estático y dinámico dando lugar a hibridaciones infinitas (Scolari, 2019). Es así que el hipertexto se encuentra en su mayor auge, a través del usuario “prosumidor”, aquel que consume y produce contenidos (Scolari, 2019)

Bajo las necesidades y contexto descritos anteriormente, el proyecto se ubicó en la línea de aplicación de conocimiento de cultura digital y sociedad que tiene por objeto encontrar un camino que permita potenciar la lectura de narrativas latinoamericanas y que visibilice las identidades e historias contemporáneas de los distintos países involucrados en el proyecto.

Todo ello, entendiendo las nuevas lógicas y procesos de producción y consumo de narrativas en entornos digitales. En este proceso tan complejo, se identifican diversos actores como ser los internautas lectores, los escritores, las casas editoriales y los medios de comunicación. Todos mediados e hiperconectados por interfaces y pantallas.

Identificación de necesidades y preferencias

Antes de la ejecución del proyecto quisimos realizar un diagnóstico claro sobre las necesidades y preferencias del público de Bolivia, Colombia y México, al que dirigiríamos el proyecto. Bajo este criterio, el diagnóstico incluyó los siguientes puntos:

Detectar necesidades:

- Es necesario leer la realidad latinoamericana en los programas académicos, mediante la exposición (rescate) de autores latinoamericanos e incentivar su constante lectura.

Establecer prioridades:

- Elegir los ejes temáticos
- Seleccionar los autores
- Decidir qué plataformas usar

Fundamentar el proyecto:

- Justificación y antecedentes

Delimitar el problema:

- Trabajaremos solo los casos de Bolivia, Colombia y México

Ubicar el proyecto:

- Este es un proyecto de sociedad y cultura digital

Revisar bibliografía:

- Hemos creado una carpeta en la que cada una (o) fuimos agregando lectura pertinentes al tema que abordamos. En tanto, nuestra base de datos de literatura, se compuso de 18 obras de autores de México, Colombia y Bolivia, publicadas en los últimos 10 años.

Prever la población:

- Nuestro público meta población está conformada por jóvenes entre los 25 a 37 años de los tres países como prioridad y adicionalmente la ciudadanía en general.

Prever los recursos:

- Se requiere gestionar recursos a través de alianzas con Universidades, Institutos, Editoriales, Autores, Ferias de libros y clubes de lectura.

Resultados del diagnóstico

Para llegar a un diagnóstico más completo sobre esta problemática y propuesta de solución nos planteamos las siguientes preguntas de investigación:

- ¿Cuál es el mayor interés de los usuarios al leer?
- ¿Cuáles son hoy los formatos y canales en los que los internautas de estos países prefieren leer?

Para recabar las respuestas a estas cuestionantes realizamos una encuesta dirigida a personas entre los 18 y 47 años de las nacionalidades de los países mencionados. Al aplicar este instrumento la semana del 21 al 25 de febrero. Logramos la respuesta de 77 personas, mayoritariamente entre los 25 y 32 años (Ver Gráfico 1). A continuación, presentamos los hallazgos más importantes de este instrumento.

La mayoría de los encuestados no lee literatura local

Del total de encuestados, solo un 11,7 % respondió que lee más autores nacionales, mientras que un 54,5% optó por los latinoamericanos, un 20,8% por autores estadounidenses y por 10,4% europeos y el restante ninguno de los anteriores. Este punto llamó la atención ya que casi el 90% de los encuestados no prefieren autores locales. Esto nos da a entender que aún la lectura de esta literatura es casi nula. Aún así, el dato de más de la mitad que prefieren autores latinoamericanos nos da una pista de que probablemente los lectores prefieren leer en su lengua nativa y de contextos más cercanos a su realidad.

En tanto, otro punto relevante es que el 97% de los encuestados respondieron que los canales de difusión de literatura local son casi nulos o insuficientes. Esto demuestra que las estrategias en este aspecto, pueden ser mejoradas a través de procesos innovadores y creativos. Esto representa una oportunidad para nuestro proyecto.

Por otro lado, se conoció que el 96,1% de los encuestados consideran importante conocer más de la literatura local de su país, esto también representa una oportunidad. Por otro lado, el 53,2% de los encuestados dijo que preferiría conocer más de la literatura local a través de las Redes Sociales de Facebook, Instagram y Twitter (Ver Gráfico3).

Por último, conocimos que una mayoría (43,4%) busca obtener más conocimientos a través de la lectura, seguido del 26% que leen para distraerse con una buena historia, esto nos lleva a pensar que existe una predisposición positiva para la lectura de textos, solo falta potencializar los canales de difusión.

Bajo este diagnóstico, conocimos que el prototipo debe desarrollarse bajo dos criterios. El primero es que debe desarrollarse en redes sociales y el segundo que debe integrar contenidos que aporten con algún nuevo conocimiento al usuario. Siguiendo estos parámetros proponemos el desarrollo de un prototipo de productos para ser publicados y difundidos en las redes sociales de Instagram, Tik Tok y la plataforma Spotify. Los contenidos serán desarrollados en formatos atractivos y que induzcan a la curiosidad de los usuarios por conocer más de las narrativas locales. Así también lograr la identificación con ellos y la apropiación de las narrativas locales.

Arquitectura de la información

The Information Architecture Institute, conceptualiza que la Arquitectura de la información es el “ arte y la ciencia de la organización y rotulación de sitios web, intranets, comunidades en línea y software, para promover la usabilidad y facilidad de encontrar información” (López, Pereira, Limia, Toural & de la Hera, 2012, p. 22).

Así pues, la arquitectura de información de un proyecto es vital para asegurar el éxito del mismo, ya que permite que se lo organice de manera coherente y entendible para el usuario.

Tomando en cuenta lo anterior, nuestro equipo coincidió en la importancia de generar un arquitectura de la información que señalara los canales principales que tendríamos para la gestión de la data. Los tipos de contenidos que realizaríamos y la fuente de la que se alimentarían estos. Siguiendo esta lógica realizamos el mapa de contenidos donde se puede ver los tres canales de difusión del proyecto: Instagram, Soundcloud y Tik Tok, los tipos de contenidos que subimos y la fuente de la que se obtuvieron los datos para estos.

Como se puede ver en el mapa de contenidos, los mismos se alimentarán de la “Base de datos Lee Latinx”. Esta base se compone de 18 ítems, que representan los 18 libros de literatura local que componen el proyecto. De los mismos, seis corresponden a Bolivia, seis a Colombia y seis a México. Así mismo, en cuanto a categorías, seis corresponden a la categoría “la muerte”, seis a “desigualdad y brecha social” y seis a “gastronomía”.

Mapa de contenido del proyecto “Lee Latinx”

Fuente: Elaboración propia

La base de datos está compuesta por nueve metadatos por cada ítem. Los metadatos son: Título, autor, sinopsis, editorial, país, año, canal, tipo de contenido y portada. A continuación se adjunta enlace de la base de datos y captura de la misma.

1	Roger Murillo, la humanidad de la muerte	Roger Murillo, nos lleva frente a la muerte en Bolivia a través de 10 historias. Roger Murillo es la estancia de un país donde muchas personas abusan la muerte para mejorar la vida. En esta narrativa se conocen las simbologías, creencias, rituales y mitos que crean el dolor de la muerte en Bolivia.	Rita Aguila	Bolivia	2019	Editorial El Cuerno http://www.editorialcuerno.com/bo/roger-murillo	La Muerte	Asíntomas	Instagram/Ta, Tik Tok	-Publicación y video de la historia "Tante un abuelo, coméjeme un abuelo y muere tranquilo" en imágenes con narrativa e ilustraciones	
2	Preboste	Preboste es un compendio de historias elaboradas por periodistas de Página 7 sobre los casos emblemáticos en la búsqueda de justicia en Bolivia, una de las mayores corrupciones de este país.	Coedit. Isabel Menéndez	Bolivia	2019	Editorial 3600 http://www.editorial3600.com/bo/preboste	La Muerte	Pañoza Zote	Instagram/Ta, Tik Tok	-Publicación y video de la historia en imágenes con narrativa e ilustraciones	
3	Los hijos de Dios	Los hijos de Dios son nueve crónicas narradas desde los ojos de Goya, nacido en 1940, quien era el hijo y la muerte de Cándido Negro (Cuerno del Cus en Bolivia). Una niña, joven, mujer que fue testigo del crecimiento triplicante de una ciudad que, por esos años, aún no imaginaba sus impresionantes cambios con personajes de Marat en las fachadas.	Goya Reyna	Bolivia	2019	Editorial Solinas Selectas http://www.editorialsolinas.com/bo/los-hijos-de-dios	Desigualdad	Geografía	Instagram/Ta, Tik Tok	-Publicación y video de la historia "Los hijos de Dios" en imágenes con narrativa e ilustraciones	
4	Mira Boliviana	Además de otros artículos, bien bolivianos. Mira Boliviana es un libro cronista, 14 historias de las innumerables formas en las que se manifiesta hoy la boliviana. Un muestrario de aquello que vemos por primera vez con estos ojos, pero también el fruto de sus pragmáticos cultivos que define parte de nuestro carácter.	Coedit. Fernando Sarmiento	Bolivia	2019	Editorial El Cuerno http://www.editorialcuerno.com/bo/mira-boliviana	Desigualdad	Fernando Sarmiento	Instagram/Ta, Tik Tok	-Publicación y video de la historia en imágenes con narrativa e ilustraciones	
5	No me jodes, no te jodo	No me jodes, no te jodo. Tratado de 17 historias que hablan desde el caso de un pequeño rubado en la feria 10 de Julio, hasta cómo la vida se analiza en los eternos transitorios, e incluye la exposición de los libros en los tiempos de la UOP. Con estas y otras historias se intenta reflejar la realidad actual de La Paz, Bolivia.	Coedit. Alexis Angulo	Bolivia	2019	Editorial Solinas Selectas http://www.editorialsolinas.com/bo/no-me-jodes-no-te-jodo	Gastronomía	Alexis Angulo	Instagram/Ta, Tik Tok	-Publicación y video de la historia "Pan de la abuela" en imágenes con narrativa e ilustraciones	
6	Crónicas del Abuelo Judio	Crónicas del Abuelo Judio relata las historias de infancia y juventud del escritor Oscar Martínez. Entre humor y reflexiones existenciales, aunque hizo lo primero que lo requirió, relata parte de la indomable boliviana, entre la vulnerabilidad de la infancia y el desprecio a uno mismo, así sentando que se vuelve tan momento en algunos de nosotros, volví solo durante la carrera universitaria.	Oscar Martínez	Bolivia	2019	Editorial Solinas Selectas http://www.editorialsolinas.com/bo/cronicas-del-abuelo-judio	Gastronomía	Oscar Martínez	Instagram/Ta, Tik Tok	-Publicación y video de la historia " en imágenes con narrativa e ilustraciones	
7	México problema	A través de los recuerdos de la protagonista, Beata (Campeche, 22 años) abre un mundo en el que se crean espacios y tiempos para abordar la dificultad de las relaciones familiares, la enfermedad mental en niños, el abandono paterno—"¿Cómo convives con lo muerto en este país?"—, los sentimientos de culpa y la capacidad de redención. Todo con la cruda de feminicidios, violencia y denegaciones que sufre México tanto hoy como ayer.	Laura Baeza	México	2019	Alfaguara http://www.alfaguara.com/mexico/mexico-problema	Desigualdad	Laura Baeza	Instagram/Podcast/Ta, Tik Tok	-Publicación y video de la historia en imágenes con narrativa e ilustraciones	
8	México blanco	En trenes e insectos anatómicos, en las que la acción y el humor se desdibujan sin límites. México blanco relata el país tan luminosa que lo mismo parece saber a donde que a perdulla. En sus páginas se encuentran historias como: aquí en que una viuda fue controlada por un fiscal para resolver un homicidio, el escritor varón viajero a la premia de Santa Anita, la huida de hombre de un expediente que dejó al juicio en la quiniela, la medida que Sara García se fracturó a propósito para ser la última abuela del cine.	Agustina Ponce	México	2017	Planeta http://www.planeta.com/mexico/mexico-blanco	Desigualdad	Agustina Ponce	Instagram/Podcast/Ta, Tik Tok	-Publicación y video de la historia en imágenes con narrativa e ilustraciones	
9	Ellegio de la cocina mexicana Patrimonio cultural de la humanidad	La cocina tradicional mexicana fue declarada patrimonio intangible de la humanidad por la Unesco el 16 de noviembre de 2010. Estas páginas dan luz a las circunstancias que la conforman: geografía y variedad de la flora y fauna, economía y ecología de la tierra, pasado, presente y futuro, sabores y aromas, costumbres y tradiciones, técnicas. Los autores abordan todos estos factores en capítulos y capítulos. La comida mexicana es el verdadero negocio. María Domínguez resurre a la larga y amada de	Héctor Braguer, Juana Braguer, Robert Bar y 10 autores más.	México	2019	Atlas de México y del mundo S.A. de C.V. http://www.atlasdelmundo.com/mexico/ellegio-de-la-cocina-mexicana	Gastronomía	-	Instagram/Podcast/Ta, Tik Tok	Fragmentos para publicación de datos, información e ilustraciones e imágenes y texto.	

Base completa de libros:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nYCVS69zXTrBrs9lr07QCT8pUbjCsGEB/edit?usp=sharing&oid=117902446402003921282&rtpof=true&sd=true>

[usp=sharing&oid=117902446402003921282&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nYCVS69zXTrBrs9lr07QCT8pUbjCsGEB/edit?usp=sharing&oid=117902446402003921282&rtpof=true&sd=true)

La encuesta se le realizó a 40 personas entre 18 y 47 años, procedentes de México, Bolivia y Colombia. Se les preguntó sobre ¿Cuál sería el mejor nombre para el proyecto?, sus preferencias en cuanto a tipografía para el logotipo, la paleta de colores, etc.

Con la información obtenida, recordamos que para Jim Knight, en West (2018): Un mapa de aprendizaje o Key Learning Map es “un organizador gráfico que destaca el conocimiento, las habilidades y las grandes ideas que los estudiantes deben obtener de una lección, unidad o curso”. Intentaremos organizar en un mapa los hallazgos de nuestra encuesta, para ordenar los siguientes pasos en este proceso de prototipado:

Prototipado e iteraciones

1. El logotipo

Para la elaboración de un logotipo que fuera conforme a los intereses de nuestro público objetivo, realizamos la encuesta mencionada anteriormente que puso a consideración alternativas que fueron previamente evaluadas por los integrantes de nuestro equipo.

El primer paso para la realización del Logotipo, fue la elección de una tipografía, a continuación se muestra el moodboard de posibles tipografías y la elección final.

Elección final

La elección final de las tipografías se compone de tres. La primera es "shotgun", libre de derechos y disponible en dafont que será usada para el logotipo y algunos títulos. La segunda tipografía es Myriand Pro que será usada en textos de cuerpo y la tercera "Dosis" también para textos de cuerpo. Creemos necesaria la combinación de tres tipografías para tener una mayor armonía visual.

Proyecto LEE LATINX

Consecuentemente se añadió color al logotipo para generar un producto más atractivo para el usuario. Al tratar un concepto de la identidad latina, consideramos que se debería trabajar con al menos tres colores que represente la multiculturalidad de Latinoamérica y que a la vez se acomode a los tres ejes temáticos de la narrativa local que plantea el proyecto: muerte (celeste), gastronomía (amarillo) y desigualdad(rojo).

A continuación se muestra el moodboard sobre este criterio:

Tras la realización del moodboard se realizaron alternativas de diseño del logotipo combinando los colores elegidos. Estas se ven a continuación:

Luego de una primera iteración del mismo con el equipo Comala, se decidió poner en consideración de una segunda iteración solo tres opciones, de los 40 encuestados, el 46,3% decidió por el siguiente diseño:

Toda vez hecho el proceso de prototipo e iteraciones para el título, lo hicimos para la generación de contenidos en las tres redes socio digitales que elegimos. Así para Instagram hicimos un "A/B testing" directamente en nuestro perfil de Instagram, "Lee latinx", que lucía así:

Tras un día de estar publicado en la página de Lee.Latinx de Instagram el primer prototipo obtuvo 13 reacciones mientras el segundo 5. En tanto, los usuarios que habían visto el primer prototipo, señalan una mejora en el segundo, tras tener mayor color.

Seguimos el mismo proceso para los contenidos de TikTok y finalmente nos decidimos a lanzar el primer episodio de podcast que subimos a SoundCloud.

Tomando en cuenta los comentarios e interacciones de nuestros primeros usuarios, ya directamente en cada una de las plataformas que elegimos para el desarrollo de nuestro proyecto.

De este proceso laborioso de prototipado, concluimos que, "Lee Latinx" no es un proyecto que pretenda crear una página o una aplicación para su desarrollo, sino más bien, en su naturaleza multimedia, servirse de las herramientas que ofrecen las redes sociales que utiliza para la distribución de sus contenidos como son: Instagram, Tiktok y SoundCloud.

Seguimos las ideas de Thoden, K., Stiller, J., Bulatovic, N., Meiners, H. & Boukhelifa, N. (2017). Quienes aseguran que los procesos de usabilidad y experiencia de usuario, debe involucrar directamente a los usuarios finales, poniendo "énfasis en la usabilidad y experiencia de usuario para el proceso de desarrollo de herramientas y los componentes de la infraestructura que puedan ser satisfactorios, intuitivos y fáciles de utilizar."

Lo que hicimos fue considerar las opiniones de un grupo de posibles usuarios, a quienes hemos preguntado mediante encuestas digitales sus preferencias en cuanto a las posibilidades que ofrece cada una de las redes que decidimos usar para el desarrollo del proyecto, obteniendo los resultados que hemos compartido en este apartado.

Ejecución del proyecto

Una vez concluidas las fases anteriores del proyecto se inició con la creación y publicación de los distintos contenidos, para esto se crearon las tres cuentas en las plataformas socio digitales, las cuales se pueden consultar en los siguientes enlaces:

Cuentas del proyecto	
Instagram	https://www.instagram.com/lee.latinx/
SoundCloud	https://soundcloud.com/user-463598560
Tik Tok	https://www.tiktok.com/@leelatinx

A dos meses del inicio de la fase de ejecución del proyecto "Leelatinx" se han logrado diversos avances, sobre todo aquellos referidos a la generación de contenidos para las redes sociales elegidas como principales canales de difusión.

Entre los logros en ese lapsus de tiempo se puede mencionar que se realizó la producción de más de 20 contenidos relacionados al relato de historias de narrativa local de México, Bolivia y Colombia, mismos que fueron publicados bajo el cronograma establecido para las publicaciones. Cabe mencionar que varios de

estos contenidos pasaron por diversas modificaciones y mejoras según reacciones de nuestra comunidad y el sinodal. Estos contenidos tienen el formato de imagen con texto e ilustraciones.

Por otra parte, se realizaron más de ocho videos de historias de narrativa local y autores destacados de los países ya mencionados, que también fueron publicados y evaluados según las reacciones y alcances logrados.

Finalmente se logró la producción de tres episodios de podcast, con entrevistas a tres autores, uno por cada país, todos debidamente publicados y difundidos. Con estos autores se empezó un ejercicio orgánico de difusión de contenido en sus redes generando que muchos de sus seguidores en las distintas redes sociales se identificaran con el contenido que difunde el proyecto.

Uno de los principales obstáculos y a su vez el mayor aprendizaje, para la ejecución del proyecto ha sido la apropiación de las herramientas digitales para la producción del contenido. Debido a que algunos de los miembros del equipo no tenían conocimiento de algunas herramientas o mucha familiaridad con algunas de las plataformas.

Para poder realizar el respectivo contenido fue fundamental la apropiación de la herramienta digital de Canva para la creación y edición de las imágenes y videos. Elegimos esta herramienta ya que cuenta con un banco amplio de imágenes, ilustraciones y diseños, que permiten crear con mucha facilidad cualquier tipo de piezas, además de ser una herramienta muy intuitiva.

Adicionalmente se contó con aliados para la ejecución y creación de algunos productos. Esto fue fundamental para la creación de contenidos como los podcasts, en donde no solo se contó con el apoyo externo para la creación y edición de contenido, sino también se contó con el apoyo y disposición de los autores para ser entrevistados.

En cuanto a la publicación de contenidos se tuvieron diversos aprendizajes de acuerdo con el tipo de contenido publicado, uno de los mayores hallazgos fue tener claridad sobre las estadísticas y métricas de las publicaciones y con esto poder establecer rangos horarios para la publicación de las piezas y los videos. Por otro lado, un aprendizaje importante es la uniformidad de los videos y piezas que se van a cargar en las diferentes plataformas socio digitales.

Con estos aprendizajes nutrimos lo que teníamos planteado como cronograma inicial para el desarrollo del proyecto. Esto permitió que en tiempo real se hagan los ajustes necesarios para seguir adelante con lo proyectado en el cronograma.

En la siguiente página se encuentra como está distribuido el cronograma de publicaciones o cronopost del proyecto, el cual se trató de seguir de la manera más estricta para poder generar mayor avance y difusión del proyecto y que nuestra comunidad espere en días determinados un contenido en específico.

Cronograma Septiembre.

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
<p>Publicación Instagram Bolivia (Planté un árbol para mi propio ataúd) https://www.instagram.com/p/Cdqr2FwJ2t8/?utm_source=ig_web_copy_link</p> <p>12</p>	<p>Encuesta Instagram (Cuál es tu autor favorito) https://www.instagram.com/reel/CjLqFZYpR60/?utm_source=ig_web_copy_link</p> <p>13</p>	<p>Video tik tok insta historia Bolivia (planté un árbol para mi ataúd) https://www.tiktok.com/@jeelatinx/video/7139981905113468165?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7136264790901261830</p> <p>14</p>	<p>Publi de interés (qué es Lee Latinx) https://www.instagram.com/p/CuHciOe06/?utm_source=ig_web_copy_link</p> <p>15</p>	<p>Autor Bolivia (Rodrigo Hasbún) https://www.tiktok.com/@jeelatinx/video/7144019800874880261?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7136264790901261830</p> <p>16</p>		<p>Vocabulario Bolivia (Chaki) https://www.instagram.com/p/Cip3Gcds6C/?utm_source=ig_web_copy_link</p> <p>18</p>
<p>Publicación Instagram Colombia (Paseo de olla) https://www.instagram.com/p/CiscrEtLHal/</p> <p>19</p>	<p>Encuesta Instagram (Cual es tu libro latino favorito) https://www.instagram.com/p/CiLF5uHMhND/</p> <p>20</p>	<p>Video tiktok insta historia Colombia (Paseo de olla) https://www.instagram.com/p/CixAXDM5ki/</p> <p>21</p>	<p>publi de interés (Porque la X en Latinx) https://www.instagram.com/p/Ci0qFQmOJf2/</p> <p>22</p>	<p>Autor video tik tok (Alfredo Molano) https://www.tiktok.com/@jeelatinx/video/7108816155485211910?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1</p> <p>23</p>	<p>PODCAST MÉXICO https://www.instagram.com/p/Ci51v9iL8Q/</p> <p>24</p>	<p>Vocabulario Colombia (Dinero) https://www.instagram.com/p/Ci8XdzJOTDv/</p> <p>25</p>
<p>Publicación Instagram México (Osito del amor) https://www.instagram.com/p/CiLrP1OaKE/?hl=es-la</p> <p>26</p>	<p>Encuesta Instagram ¿Conoces a estas 3 autoras mexicanas? https://www.instagram.com/p/CiE8G07tC-v/?hl=es-la</p> <p>27</p>	<p>Video tik tok insta historia México (Osito del amor) https://www.tiktok.com/@jeelatinx/video/7148651729846865157?is_from_webapp=v1&item_id=7148651729846865157</p> <p>28</p>	<p>publi de interés (Sobre el acto de leer) https://www.instagram.com/p/CjHLKvhtaeh/?hl=es-la</p> <p>29</p>	<p>Autor México (Laura Baeza) https://www.tiktok.com/@jeelatinx/video/7149434837265370373?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1</p> <p>30</p>		

Cronograma Octubre

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
					1	Vocabulario México Instagram 2
Publicación los hijo de goni Instagram Bolivia 3	encuesta instagram Bolivia ¿Por qué es importante leer autores nacionales? 4	Video tik tok insta historia Los hijos de goni Bolivia 5	Publi de interés Instagram Minería textual La Muerte 6	Autor Liliana Colanzi Bolivia video tik tok 7	PODCAST BOLIVIA Oscar Martinez EVALUACIÓN ALCANCES Y REACCIONES DE CONTENIDOS DEL PRIMER MES 8	Vocabulario "pasa co llajua" Bolivia Instagram INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN Y METODOLOGÍA (ARTÍCULO) 9
Publicación Instagram (Viaje Al Interior De Una Gota De Sangre) 10	Encuesta Instagram (Que canción te recuerda un libro) 11	Video tiktok insta historia (Viaje Al Interior De Una Gota De Sangre) 12	Publi de interés Instagram (ngram eje temático) 13	Autor (Pilar Quinta) Colombia video tik tok 14	REUNIÓN CON SINODAL 15	Vocabulario Colombia Instagram ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN (ARTÍCULO) 16
Publicación Instagram México 17	encuesta instagram México 18	Video tik tok insta historia México 19	Publi de interés Instagram 20	Autor México video tik tok 21	PODCAST COLOMBIA 22	Vocabulario México Instagram CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONE (ARTÍCULO) VIDEO DE PROYECTO 23

Resultados

Sobre las historias de libros en Instagram y Tik Tok

Con el objetivo de difundir historias destacadas y curiosas de nuestros países que han sido rescatadas por la literatura local, creamos historias animadas y en imágenes para ser difundidas en las redes sociales de Tik tok e Instagram.

Las historias empiezan con el título del libro, el autor y el país de donde proviene. Luego se pasa a contar la historia de libro que tomamos con referencia con los recursos de ilustraciones, animaciones y música. En la descripción de esta publicación, pusimos el título de libro y la editorial donde pueden adquirirlo.

En la etapa de ejecución del proyecto hemos publicado 6 historias (2 por cada país) en dos versiones una en video animado y otra en ilustraciones.

El resultado que hemos tenido en el caso de las historias animadas fue positivo. En el caso de Instagram logramos 4,291 reproducciones y en Tik Tok alcanzamos las 959 reproducciones. En tanto en la publicación de ilustraciones, tuvimos, 86 reacciones.

Así mismo, logramos despertar el interés de varios lectores por adquirir los libros y algunas editoriales compartieron nuestros contenidos a manera de difundir los libros que tienen a la venta.

Los autores locales, también siguieron estos contenidos y varios los compartieron. Observamos que estos contenidos abren la puerta a una nueva forma de "leer". Esta vez animada y con diversos recursos que la hacen más dinámica. Fue también importante difundir historias locales, lo que hizo que nuestra comunidad se sintiera más identificada con los relatos contados.

Algunas de las historias publicadas

Reacciones de editoriales

Resultados

Las entrevistas para el podcast:

La realización de entrevistas a autores locales nos permitió conocer más de sus visiones sobre nuestras realidades y el lugar e importancia que ocupa la literatura local.

México:

Se entrevistó a la autora mexicana Laura Baeza y se generó el capítulo dedicado a México, publicado el 24 de octubre. Hasta la fecha ha tenido 12 reproducciones. A Laura le interesa mostrar un México distinto al horror que se pinta en los noticieros. Un México que se construye al interior de cada familia. Cada familia que constituye una historia.

Hoy por hoy la realidad ha rebasado toda ficción. La literatura mexicana actual se ha convertido en un repositorio testimonial de lo que se vive día con día en un país tan variopinto.

Colombia:

Se realizó una entrevista a la escritora colombiana Jenny Valencia y con esta entrevista se generó un capítulo dedicado a Colombia el cual fue publicado el 27 de octubre, teniendo 2 reproducciones, 1 comentario y 2 reacciones. En este capítulo con la autora se conversó sobre racismo, desigualdad social y la relación mística entre lo santo, lo sagrado y lo demoníaco, y las visiones latinas sobre estos temas.

Bolivia:

Se realizó una entrevista al escritor boliviano, Oscar Martínez con 14 reproducciones que fue publicada el 8 de octubre. En este encuentro conocimos la visión de Martínez sobre la literatura local y sus desafíos. Destacamos que identificó a Latinoamérica y Bolivia como un "paisaje" donde las diferencias y diversidades abundan. Reconoció la importancia de la literatura local como lectura de la realidad social de cada país y desafió a darle mayor importancia.

El podcast al ser una producción hecha con actores que se encontraban en diversos países no cumplió con los mayores estándares de calidad de sonido, por lo que se recomienda mejorar este aspecto.

Resultados

Sobre el vocabulario latinx

En la búsqueda por conocer más de nuestra identidad latinx, reconocimos que somos aún más diversos de lo que podríamos pensar. Decimos esto porque entre las conversaciones que tuvimos como equipo, dimos cuenta que existen diversos terminos en Bolivia, Colombia y México para referirnos a una mismo concepto. Es por eso que decidimos hacer un "vocabulario latinx". Este fue uno de los contenidos que logró mayor alcance, el más visto alcanzó un número de 1345 reproducciones y 66 reacciones.

En total logramos publicar 6 vocabulario durante la etapa de ejecución del proyecto, en cada vocabulario pusimos qué termino usaban en Bolivia, Colombia y México para referirse a un mismo concepto.

La publicación tuvo una buena respuesta en los usuario y algunos comentaron sus sugerencias.

Resultados

Sobre las encuestas a nuestra comunidad

Con el objetivo de lograr mayor interacción para construir nuestra comunidad, aplicamos diversas encuestas que motivaron la participación de los seguidores. De esta manera, también logramos, recabar datos sobre los intereses y preferencias de nuestra comunidad. Algunas de las consultas fueron, cuál es su autor nacional favorito, cuál es su libro nacional favorito y qué musica te hacer recuerdo a una obra literaria. Logramos hacer seis encuestas durante el tiempo de ejecución del proyecto.

Resultados

Sobre los videos de autores locales

Hasta el día de hoy hemos desarrollado contenido para nuestros perfiles de las redes socio digitales Instagram, TikTok y Sound Cloud, sobre 6 autores provenientes de nuestros 3 países. Para Instagram y TikTok, realizamos videos cortos enfocados en la vida y obra de autores locales, de acuerdo al comportamiento de nuestros usuarios, observamos lo siguiente:

En Instagram:

- Contamos con una comunidad de 108 seguidores. Las publicaciones dedicadas a autores alcanzan un promedio de 7 likes por publicación, lo que representa el 7.5% de nuestros seguidores.
- La publicación con más likes (16) es la primera que hicimos, dedicada Rodrigo Hasbún, de Bolivia. Es la única que cuenta con 1 comentario que son 3 emoticones de aplauso.
- La publicación con menos likes (4) es la última que hicimos, dedicada a Elma Correa, de México.
- Las estadísticas de la Aplicación del 17 de sept. al 28 de oct. Nos muestran que hemos tenido un alcance de hasta 987 cuentas, de las cuales hemos tenido interacción con 78.

Resumen

Obtuviste **41** seguidores más en comparación con 30 ago. - 28 sep..

Cuentas alcanzadas	987 >
Cuentas que interactuaron	78 >
Total de seguidores	108 > +61,1%

Contenido que compartiste

Publicaciones	9 >
Historias	40 >
Reels	11 >

Resultados

Sobre los autores

En Tik Tok:

- Contamos con una comunidad de 66 seguidores. Las publicaciones dedicadas a autores alcanzan un promedio de 330 reproducciones por video, lo que representa rebasa por mucho al 100% de nuestros seguidores.
- El video con más vistas (1153) es el primero que hicimos, dedicado a Alfredo Molano, de Colombia. Y cuenta con 26 likes.
- Las estadísticas de la Aplicación de los últimos 28 días, nos muestran que hemos tenido un alcance de hasta 2571 visualizaciones de los videos, 28 visualizaciones del perfil, 160 likes, 6 comentarios y nuestro contenido ha sido compartido 19 veces.
- Más allá de la numeralia y los resultados estadísticos que son indispensables para un proyecto transmediático como lo es el nuestro, la importancia de la creación de contenido para Lee latinx, desde un principio estuvo enfocada en la interacción que pudiéramos generar con nuestros posibles usuarios, comentarios como el de Jesús Grajeda en Tik Tok, nos permite vislumbrar que nuestros objetivos se van cumpliendo gradualmente:

- Enfocar la creación de estos videos a los autores locales, nos permitió visibilizar sus ideas y contribuir a la difusión de sus obras. Así también pudimos compartir sus pensamientos principales y preocupaciones sobre la realidad social de cada país.
- Cabe destacar que Jesus Meza Lueza, director de la Feria Internacional del Libro de Monterrey manifestó que contenidos como este y de historias animadas podrían ser difundidas en alianza a Ferias de libros. Además sugirió que se puedan pautear estos contenidos en medios masivos como televisión.

Resultados

Minería textual para encontrar coincidencias

El proyecto optó por la aplicación de una técnica de análisis textual, con el objetivo de encontrar coincidencias entre los textos de cada eje propuesto (cultura de la muerte, gastronomía y desigualdad). Tal técnica corresponde a una metodología de mirada distante, que es la lectura que más allá de disolver sentidos del texto, se concentra en una abstracción de todo el material, considerando ciertas variables (Sued, 2020).

Para la aplicación de esta técnica se hizo uso de la herramienta Voyant Tools, misma que está orientada a los análisis académicos del ámbito de las humanidades digitales (Voyant Tools, 2018). Su interfaz incluye el análisis de tópicos, gráficos de red y burbujas, análisis de frases, entre otras aplicaciones (Sued, 2020).

La metodología consistió en escanear cinco páginas en bloque al azar de cada uno de los 18 libros que son incluidos en la base de datos del proyecto. Del total de los 18 textos se consideró mejor procesar por ejes temáticos para conocer aquellas coincidencias que se dan entre los libros de Bolivia, Colombia y México.

Hallazgos eje muerte

El corpus de texto del eje “cultura de la muerte”, se integró por un total de 6,291 palabras, con una densidad de vocabulario de 0.373 y un promedio de palabras por oración de 29.1.

Observando este conteo podemos deducir varias ideas en torno a la muerte que abordan los textos procesados. Vemos que alrededor de la palabra muerte se dan palabras que tienen que ver con el concepto de familia, entre ellas “padre, padre, hija”. Esta evidencia muestra que cuando se aborda el tema de la muerte, comúnmente la narrativa tiene lugar en el hogar (las muertes dentro de la familia). A esto se añade otro término interesante: comunidad, pueblo y casa, que serían aquellos contextos desde los que se atraviesan los procesos de muerte. También destaca la palabra “ella”, quizás porque la muerte de la que se habla en el texto, muchas veces tiene que ver con personalidades femeninas (también están las palabras niña e hija, Hanalí y Martha).

Otro hallazgo importante es que se destaca la palabra “almita”, esto muestra que en los tres países que son el contexto del corpus analizado, se encuentra una cultura considerable en torno a la creencia de un “alma”, es decir de una vida después de la muerte.

Como se puede observar, el contador de Voyant Tools identificó a la palabra “muerte” como aquella que se repite más (30 veces) en el corpus analizado. Por otra parte se destacan palabras como almita (11), hombre (7), ella (14), hija(12), madre(7), mujer(7), comunidad (5).

Hallazgos eje desigualdad

El corpus de texto del eje “desigualdades y/o brechas”, se integró de un total de 8,358 palabras, con una densidad de vocabulario de 0.291 y un promedio de palabras por oración de 17.2. Luego de procesar el corpus de este eje, quitando algunas palabras muy frecuentes como artículos y conjunciones, obtuvimos el siguiente gráfico de términos Berry (o relaciones entre palabras)

Las palabras que aparecen con mayor frecuencia en el corpus son: familia (121); no (115); mi (85); casa (76).

Observando los términos de Barry, destacamos la repetición del pronombre personal “me” que se encuentra relacionado con las palabras: no, ya, había, gente y dijo. Lo que nos puede dar nota de lo que ya habíamos observado las acciones de estos textos “le” ocurren a alguien en primera persona. Alrededor continúan las coincidencias con las palabras relacionadas al contexto familiar y cotidiano como son: mamá, papá, casa y familia.

Hallazgos eje cocina

El corpus de texto del eje “Gastronomía”, se integró de un total de 7,697 palabras, con una densidad de vocabulario de 0.329 y un promedio de palabras por oración de 27.2. Las palabras que más aparecen en el corpus de gastronomía son: cocina (27); recetas (27); comida (25); país (22); pan (22).

De esta frecuencia de palabras se puede observar que entre todas existe una relación con el tema central de este eje que es la gastronomía, pero adicional a eso existen elementos que son comunes en las cocinas latinoamericanas, como el maíz, el pan, el agua y las tradiciones propias de cada nacionalidad, si se piensa en la frecuencia con las que se usan esas palabras, se puede observar en el siguiente gráfico la relación entre frecuencias y palabras.

Como podemos ver en el gráfico anterior de la palabra cocina que es una de las más habituales se genera una conexión con términos cercanos a lo popular y lo tradicional, que justamente es el marco donde se encuentran los temas de gastronomía en los tres países, en este orden de ideas los tres países mueven el tema de la cocina en ejes similares como la tradición, la nacionalidad y los elementos populares.

A partir de este ejercicio surge la necesidad de crear una sección dentro de la página de Instagram, sobre temáticas de interés, en la que no solo se muestran los resultados obtenidos en los ejercicios de miradas distantes, sino que también es un espacio donde se cuentan curiosidades sobre el proyecto, teniendo en cuenta cosas como de qué trata el proyecto, o por qué la X y muchas más de esas temáticas.

Descubrimos con la creación de esta sección de "Datos de interés" la importancia que tiene el hecho de contextualizar la naturaleza del proyecto, nuestros objetivos y aquellos "datos curiosos" que detonaron la existencia, creación y desarrollo gradual de nuestro proyecto.

En una de nuestras primeras interacciones una usuaria comentó que todo le parecía perfecto con el proyecto pero que el título no le gustaba, que si nos empeñábamos en usar la "x" al final, pronto nos "iban a funar". Poniendo atención en ello decidimos explicar nuestros verdaderos motivos para el uso de "x" final, pero no como una cosa a parte o como una declaratoria de autor, sino como un contenido más del proyecto y al parecer fue del agrado de los usuarios. Al menos no recibimos más comentarios similares.

Resultados

sobre las intervenciones físicas

En la calle:

Buscando generar mayor difusión de la literatura local realizamos diferentes piezas graficas con un código QR que le permite a las personas escanear y conocer los múltiples contenidos que se han realizado sobre los distintos textos y autores latinx. Estos QR se pegaron en espacios públicos como:

- Festivales Culturales
- Parques
- Paradas de Buses
- Edificios Públicos

Con estas intervenciones en espacios públicos notamos que hubo un aumento en las cuentas que interactuaron con los diversos contenidos publicados en las diferentes cuentas del proyecto. Ampliando la comunidad de latinx.

Jesus Meza Lueza, director de la Feria Internacional del Libro de Monterrey, sugirió ampliar estos contenidos en ferias de libros para llegar a más lectores.

¿Quieres ver una historia increíble ?

Vela aquí:
(escanea el código)

LEE
LATINX

Resultados sobre redes que logramos con autores y editoriales.

En cuanto al relacionamiento con cuentas especializadas y autores de los textos que trabajamos, se generó un ejercicio muy interesante y de manera orgánica. La mayoría de los autores y editoriales relacionadas con el contenido que se publicó han replicado el contenido en sus cuentas con esto se ha empezado a crear una comunidad entre escritores, lectores y casas editoriales.

Es importante en este punto, tomar en cuenta la recomendación de nuestros sinodales de ampliar nuestras alianzas con Ferias Internacionales de Libro de nuestras regiones.

Este ejercicio ha permitido que los seguidores tanto de los escritores como de las casas editoriales han empezado a seguir el contenido del proyecto, esperando tener mayor conocimiento de las historias locas latinoamericanas y en algunos casos dando sugerencias sobre contenido nuevo a publicar.

En cuanto a los autores ha sido un ejercicio enriquecedor debido a que se han generado vínculos profesionales con los distintos escritores, no solo por compartir el contenido latinx, sino porque compartieron sus perspectiva de distintos temas con nosotros y en algunos casos nos participaron de algunos de sus eventos y conversatorios sobre libros que abordaran algunas de las líneas temáticas que trabajamos.

Conclusiones

- Tomando en cuenta los resultados expuestos, concluimos que el avance del proyecto "Leelatinx" es importante y cumplió con sus objetivos iniciales. Este logro permitió el inicio de la construcción de una comunidad virtual preocupada e interesada por la producción local de literatura.
- La creación de contenidos en proyectos de humanidades digitales, representa un desafío ya que por las características de la inmediatez, lo fugaz y la interactividad de las redes sociales, los contenidos deben ser mejor trabajados y suficientemente dinámicos para atraer al público meta. Consideramos que generar los contenidos apropiados, parte de una práctica constante de probar formatos que agraden cada vez más a nuestras comunidades de seguidores.
- El proyecto "Leelatinx" aún presenta diversos desafíos para ser un referente entre aquellos que difunden y promueven la literatura local. Sin embargo, consideramos que su mayor logro ha sido despertar el interés por la literatura local a través de la muestra de otras posibilidades de lectura.

Referencias

Chartier R. y Scolari C.(2019) Cultura Escrita y Textos en Red. Editorial Gedisa. Barcelona, España

CERLALC (2019) V Informe Bookwire.es 2019. Evolución del mercado digital (ebooks y audiolibros) en España y América Latina.

Forbes (3 de noviembre de 2021) Colombia es el cuarto país de Latinoamérica en el ranking de los que más leen. <https://forbes.co/2021/11/03/forbes-life/colombia-es-el-cuarto-pais-de-latinoamerica-en-el-ranking-de-los-que-mas-leen/>

García Canclini, N. (2019) Entrevista a Néstor García Canclini: La cultura digital cambia la lectura y los modos de estudiarla. Lectoescritura digital (pp.53-60). Ministerio de Educación y Formación Profesional CNNIE. España.

García, Néstor. (2017). Hacia una antropología de los lectores (2da ed.). Ariel.

López, X., Pereira, X., Limia, M., Toural, C. & De la Hera, T. (2012). Arquitectura de la información. Santiago de Compostela, SPAIN: Universidad de Santiago de Compostela. <https://0-elibro-net.biblioteca-ils.tec.mx/es/ereader/consorcioitesm/61550>

Pérez, A. (13 de Junio de 2021). OBS Business School. Obtenido de Design Thinking: ¿qué es lo que hay que prototipar?: <https://www.obsbusiness.school/blog/design-thinking-que-es-lo-que-hay-que-prototipar#:~:text=El%20prototipado%20nos%20ayuda%20a,mercado%20al%20que%20nos%20dirigimos.>

Pérez Serrano, G. (2016). Diseño de Proyectos Sociales: Aplicaciones prácticas para su planificación, gestión y evaluación. España: Narcea Ediciones. Páginas 39 a 53. Disponible en Biblioteca digital <https://0-elibro-net.biblioteca-ils.tec.mx/es/lc/consorcioitesm/titulos/46246>

Scolari, C. (2019) Narrativas transmedia, nuevos alfabetismos y prácticas de creación textual. Conflictos y tensiones en la nueva ecología de la comunicación. Lectoescritura digital (pp.45-55). Ministerio de Educación y Formación Profesional CNNIE. España.

Scolari, C.(22 de abril de 2020) El relato perdido Scolari. Hipermediaciones. https://hipermediaciones.com/2020/04/22/relato_perdido/

Sued, G. (2014). Los Dos Borges. Las Humanidades Digitales desde Argentina: Tecnología, Cultura, Saberes. (pp. 358-367). Buenos Aires, Argentina: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires. Recuperado de <http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/1837>

Thoden, K., Stiller, J., Bulatovic, N., Meiners, H. & Boukhelifa, N. (2017). User-Centered Design Practices in Digital Humanities-Experiences from DARIAH and CENDARI. ABI Technik, 37(1), 2-11. Disponible en BD <http://0search.ebscohost.com/biblioteca/ils.tec.mx/login.aspx?direct=true&db=edo&AN=ejs41692211&lang=es&site=eds-live&scope=site>

West, L. (2018). A learning map connects Instructional planning & Student learning. <https://www.onatlas.com/blog/learning-map-benefits-teachers-students>

